

O'ZBEKISTONDA XOR SAN'ATINING RIVOJLANISHI

Sharipov Jahongir Murod o'g'li

Navoiy Davlat Pedagogika institute "Musiq ta'limi" yo'nalishi

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894553>

Annotatsiya: O'zbekistonda professional xor ijrochiligining rivojlanishi va unda ko'p ovozlilikning yirik va murakkab janrlarda xalqchilik, milliylik ko'rinishini olishi juda murakkab va jiddiy izlanishlar ostida kechdi. Tabiiyki, bu jarayonda ko'povoziilik xor san'atida acappella ijrochiligini ham joriy etilishi, uning ham milliy negizda shakllanishi, zamonaviy musiqa madaniyatimizda o'z o'rniga ega bo'lishligini taqazo etardi.

Kalit so'zlar: Istiqloq, Vatan, musiqa, san'at, madaniyat.

Xor san'ati – musiqa san'atining janrlari orasida o'zining ommaviyligi va demokratik xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda u keng tarqalgan asl xalq san'ati turiga aylangan. Bu san'at turi insonlarni musiqiy tarbiyalashda, estetik qarashlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Odamlarning bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan ma'naviy ongi, didiga, bir yagona g'oya, yagona ijroni maqsad qilib, so'z va musiqadagi tuyg'uni jamoa bo'lib ijro etish, ularni yanada jipslashtiradi. Bu san'at doimo xalq qo'shiqchilik ijodiyoti bilan bog'liq bo'lib, turli millatlar musiqa madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. Xor san'ati o'zining qadimiy musiqa madaniyatini ifodalashda uzoq tarixga yondashadi. Asrlar davomida cherkov kuylari professional xor san'atida asosiy ijrochilik hisoblangan. Qadimiy cherkov kuylari, xuddi qadimiy grek kuylariga o'xshab paydo bo'lishiga qadar ovozlarning pastki va yuqori ovozlari (organum, diskant) rivojlana bordi.

Xor san'ati – musiqa san'atining janrlari orasida o'zining ommaviyligi va demokratik xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda u keng tarqalgan asl xalq san'ati turiga aylangan. Bu san'at turi insonlarni musiqiy tarbiyalashda, estetik qarashlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Odamlarning bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan ma'naviy ongi, didiga, bir yagona g'oya, yagona ijroni maqsad qilib, so'z va musiqadagi tuyg'uni jamoa bo'lib ijro etish, ularni yanada jipslashtiradi. Bu san'at doimo xalq qo'shiqchilik ijodiyoti bilan bog'liq bo'lib, turli millatlar musiqa madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. Xor san'ati o'zining qadimiy musiqa madaniyatini ifodalashda uzoq tarixga yondashadi. Asrlar davomida cherkov kuylari professional xor san'atida asosiy ijrochilik hisoblangan. Qadimiy cherkov

kuylari, xuddi qadimiy grek kuylariga o'xshab paydo bo'lishiga qadar ovozlarning pastki va yuqori ovozlari (organum, diskant) rivojlana bordi.

Xor san'ati – musiqa san'atining janrlari orasida o'zining ommaviyligi va demokratik xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda u keng tarqalgan asl xalq san'ati turiga aylangan. Bu san'at turi insonlarni musiqiy tarbiyalashda, estetik qarashlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Odamlarning bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan ma'naviy ongi, didiga, bir yagona g'oya, yagona ijroni maqsad qilib, so'z va musiqadagi tuyg'uni jamoa bo'lib ijro etish, ularni yanada jipslashtiradi. Bu san'at doimo xalq qo'shiqchilik ijodiyoti bilan bog'liq bo'lib, turli millatlar musiqa madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. Xor san'ati o'zining qadimiy musiqa madaniyatini ifodalashda uzoq tarixga yondashadi. Asrlar davomida cherkov kuylari professional xor san'atida asosiy ijrochilik hisoblangan. Qadimiy cherkov kuylari, xuddi qadimiy grek kuylariga o'xshab paydo bo'lishiga qadar ovozlarning pastki va yuqori ovozlari (organum, diskant) rivojlana bordi.

Uyg'onish davrida xor san'atida katta o'zgarish – ko'p ovozli xor ijrochiligi paydo bo'ldi. Xor san'atining yanada chuqurroq ravnaq topishiga acapella ijrosida kuylashning paydo bo'lishi asos bo'ldi.

XV–XVI asrlarda yashab o'z ijodida ko'p ovozli asarlar yaratib kelgan – J.Palestrina, O.Lasso, K.Janeken kabi polifonist-kompozitorlar o'z hissalarini qo'shdilar. Davr taqozosi bilan madaniyatlar yaqinlashuvi asrlardan-asrlarga o'tib, bir-biriga ta'sir ko'rsata boshlagan. Xususan, O'zbekiston madaniyatiga g'arb mamlakatlari, ayniqsa, Rossiyadagi madaniy o'zgarishlar bevosita singib kelavergan. Buni inkor etib bo'lmaydi, shu sababli mazkur madaniyatlar haqida ham ma'lum bir tushunchalarga ega bo'lib olishimiz darkor.

Xor san'atida adabiy va musiqiy ijodning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida, yaxlit bir badiiy asar yaratiladi. Bu san'at xalq qo'shiqchilik ijodiyoti bilan bog'liq bo'lib, boshqa xalqlar milliy musiqa madaniyatini shakllanishi va rivojlanishida muhim rol o'ynab kelgan. O'tmishda professional xor ijrochiligiga ega bo'lmagan qardosh respublikalarda o'ziga xos yo'llar bilan shakllangan. Bu xalqlar milliy an'analarga tayangan xolda xor san'atini yangi yo'nalishlarini yarata boshladilar. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra So'g'd davlatlarida professional xor jamoalari mavjud bo'lgan. Keyinchalik arab istilosidan keyin bu san'at rivojlanmagan. Qadim zamonlardan beri urug'chilik jamiyatini yemirilishi va sinfiy jamiyatga o'tish Baqtriya, Sug'diyona va Xorazm davlatlarining paydo bo'lishi, Axamoniylarning xarbiy yurishlari, ma'muriy jihatdan birlashuvlari, Aleksandr Makedoskiy davlati Grek-Baqtriya podshoxligigi vujudga kelishi eramizdan

oldingi VII-asrdan to eramizning IV asrigacha bo'lgan tarixiy davrni o'z ichiga oladi.

Madaniyatga yunon madaniyati afsonalari, kuy va qo'shiqlari ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi va aksincha xalqlarimiz hayoti afsonalari kuy va qo'shiqlari haqida ma'lumotlar qadimgi yunon mualliflarining asarlarida o'z aksini topdi. Masalan: Klimey Aleksandrskiy Ksenifont, Strabon, Ptolomey, Gerodot asarlarida qadimgi xalqlarimizdagi turli ma'daniy qadriyatlar, xalq qahramonlari: To'maris, Sparetiyeri, Zarina, Shiroq haqidagi ma'lumot va afsonalar keltiriladi.

Amir Temur (1336-1405) davlati o'z davrida Yevropa va Osiyodagi eng yirik mustahkam va rivojlangan davlat sifatida tanildi. Uning avlodlari boshqargan davlat Shohruh, Ulug'bek, Xusayn Boyqaro davrlarida madaniyat va san'at gullab yashnadi. XIV asrning ikkinchi yarmidan asrning boshlarigacha bo'lgan davr yorqin, sermazmun, samarali davr hisoblanadi. Markaziy Osiyo tarixida nihoyatda ko'p, serqirra, rang-barang, madaniy ma'naviy boyliklarni yaratgani, xalq talantlari uchun imkoniyat yarata olganligi turkiy xalqlar madaniyati va san'ati tarixida tamoman yangi uzoq asrlarga ozuqa bergan qatlamlar yangi sahifalar vujudga keltirgani bilan mashhurdir.

Birgalikda kuylash san'ati uzoq tarixga ega. Odamzod o'zini qurshab turgan tashqi olamda, o'zi yashayotgan jamiyatda, o'zi bilan muloqotda bo'layotgan kishilarda tarixan shakllangan va muayyan davrda amal qilayotgan badiiy ijod birgalikda kuylash namunalarida ro'yobga kelgan. Inson go'zallikni xis qila olmas ekan, hech qachon uyg'un, ma'naviy barkamol inson bo'la olmaydi. Xor san'ati mana shu nozik tuyg'ularni shakllantirish qudratiga egadir.

O'rta Osiyo xalqlari jumladan o'zbek xalqi professional xor san'atiga ega bo'lmasada qadim zamonlardan beri jamoa bo'lib qo'shiq aytish an'alariga ega bo'lgan. O'zini mehnat faoliyati, turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgan, musiqiy durdonalarni yaratgan, og'zaki usulda avloddan-avlodga qoldirgan. Bolalar, ayollar, erkaklar alohida qo'shiq aytish an'analari bo'lgan. Masalan: Diniy marosimda kattalarni zikr tushishi, marsiya qo'shiqlarni kuylash, bolalarni ramazon oylarida ko'pchilik bo'lib qo'shiq kuylashi, Navro'z bayramlarida, mavsumiy sayllar, qiz bolalar va yigitlarni qo'shiq kuylashi, to'y marosimida ayollarni yor-yor, lapar, yalla, chertmak, besh qarsak jamoa (xor) va yakkaxon bo'lib ijro etilgan. Asrlar davomida to'plangan "Shashmaqom"ning vokal qismidagi taronalar ham uch-to'rt va undan ko'p xonandalar tomonidan aytilgan. Xalqimiz orasida keng tarqalgan ayniqsa Farg'ona vodiysida "katta ashulalar" ham uch-to'rt va undan ortiq xofizlar birgalashib ijro qilishgan. Ana shu folklor qo'shiqlarning (yor-yor, o'lan, yalla, xashar, besh qarsak, lapar, katta

ashula va maqomlardagi tarona, ufor naqsh qismlari) birgalikda jamoa bo'lib aytish kabi ijrochilik shakllari kelgusida o'zbek xalqi orasida xor xavaskorligi, qolaversa o'zbek xor san'ati janrining rivojiga zamin yaratdi.

Xavaskorlik xor jamoalari oktabr inqilobidan keyin ommani siyosiy ijodiyotini o'stirish, ommani uyg'otish, uning ijodiy faoliyatini tashkil qilish kerak edi. Badiiy xavaskorlik sotsial ehtiyoj bo'lib, u sobiq ittifoq davrida tug'ildi, shakllandi va o'sdi. 1920 yillardan boshlab Respublikamizda raqs va xor jamoalari maktablarda, o'quv yurtlarida tuzilib keng tarqaldi. Har bir to'garaklarda kichik xor ansambli bo'lib, yallalar, laparlar, revolyutsion qo'shiqlar va marsiyalar ijro etilar edi. Shu yillarda Hamza Hakimzoda Niyoziyning faoliyati muhim ahamiyatga ega.

Shu davrlarda shahar va qishloqlardagi maktablarda xavaskorlik teatr, xor to'garaklari tashkil qilindi. Bu jamoalar xor, raqs va badiiy so'z guruhlaridan iborat edi. Maktab teatr xavaskorlik to'garaklarini tashkil etishda V.Sakovich, Ali Ardobus kabi tashabbuskorlar jonbozlik ko'rsatdi. 1919 yili Sakovich 300 ta bolani maktab (xor, raqs va drama) teatriga birlashtirdi. "Zebiniso" maktabida qizlar xori, keyinchalik bu xor "San'atchi qizlar" nomi bilan yuritildi. 1919 yilda Sh.Shoumarov "Namuna" nomli o'zbek maktabida, 1922 yilda Saodatxonim Yenikeeva Toshkentda o'zbek qizlaridan xor jamoalari tuzdilar.

Marg'ilonda Usta Olim Komilov, Samarqandda Matyusuf Xarratov Turkiston fronti qismlarida ham internatsional konsert brigadalari tashkil topadi. Ular ommaviy qo'shiqlarni va milliy ashulalarni kuylash bilan birga o'zlari ham qo'shiqlar to'qishar edi. Masalan: "Botir askar", "Soqchi" va shunga o'xshash juda ko'p kuy va qo'shiqlar bastalab xor jamoalari bilan ijro qilar edilar. 1930 yillarga kelib musiqa xor xavaskorligida yangi burilish paydo bo'ldi. Yangi-yangi qo'shiqlar yetuk bastakorlar tomonidan xor jamoalari uchun yozildi va ijro etildi. Yunus Rajabiy, Imomjon Ikromov, Orif Qosimov, Faxriddin Sodiqovlar bir-ikki ovozli xor qo'shiqlari yaratdilar. Yunus Rajabiyning "Bizning qishloq", Faxriddin Sodiqovning "Xormang endi, kolxozchilar" kabi qo'shiqlari xavaskorlik xor jamoalarida keng tarqaldi. 1934 yilda Toshkentda xavaskorlik san'atining viloyat musiqa badiiy olimpiadasi o'tkazildi. 1000 kishilik qo'shma xor, 300 kishilik damli zarbli orkestr qatnashdi. Bu olimpiada xavaskorlik to'garagi ish faoliyatini ancha faollashtirdi. 1937 yil Moskvada o'tgan O'zbekiston adabiyoti va san'ati dekadasida xor jamoalari faol qatnashdilar. 1938 yilda Respublika olimpiadasiga asosan maktab va o'quv yurtlari xor jamoalari, xavaskorlik to'garaklari son jihatdan ko'paydi. Urushgacha davrda xor jamoalari soni ko'paygani bilan sifat jihatidan uni son ijrochiligi hukmron edi. 1943 yildan

boshlab Respublika ijodiy uyi o'z faoliyatini davom ettira boshladi. 1946 yillarning II-yarmidan boshlab barcha xor jamoalarini ishi tiklana bordi. 1946 yilda Badiiy xavaskorlikning ikkinchi olimpiadasi o'tkazildi. Bunda 20 ming kishini o'z ichiga olgan mingdan ortiq xavaskorlik jamoalari qatnashdi.

1949-1950 yillarda o'tkazilgan uchinchi Sobiq ittifoq olimpiadasi o'tkazildi. Bunda 1585 xavaskorlik jamoasi bo'lib 25 ming kishi qatnashdi. Unda o'zbek xori va ansamblari ishtirok etdi. 1950 yillardan boshlab xor xavaskorligining ko'p ovozlilik turi rivojlana bordi. Bunda Toshkent Davlat Konservatoriyasi, musiqa bilim yurti madaniy o'qartuv texnikumi o'qituvchi va talabalari tomonidan xor jamoalariga amaliy va metodik yordam berdilar va o'zlari xor jamoalarini ko'plab tuzdilar.

S.Yudakovning "Tinchlik tarafdorlari marshi", A.Muxamedovning "Tinchlik bayroqdori", S.Yudakovning "Mirzacho'l" syuitasidan ayrim qismlari va ko'p ovoqli xorlar yangradi. 1953, 1954, 1955-yillarda o'tkazilgan ashula bayramlarida 20 ming xavaskor ijrochilar qatnashdi. Xilma-xil ko'p ovoqli xor asarlari yangradi. Bunda yuqori ijrochilik mahoratini namoyish etdilar. 1950 yillarni oxiriga kelib Toshkent Davlat Konservatoriyasi o'qituvchilari M.Subayeva, S.Valenkovlarning bolalar xori tashkil qilindi. 1960-1970 yillarga kelib xavaskorlik xor jamoalarini son va sifati o'zgardi. 1975-1977 yillarga kelib Birinchi Butun ittifoq mehnatkashlar badiiy ijodiyoti festivalining zonal ko'riklarida ko'pgina xor jamoalari laureat, diplom va oltin medallar bilan taqdirlandilar.

1977-yilda O'zbekiston xavaskorlik xor jamoalari Tallinda o'tkazilgan festivalda o'z chiqishlari orqali o'z xor jamoalari mahoratlarini namoyish qildilar. Bugungi kunda qadar O'zbekistonda musiqa va xor san'atiga yanada katta e'tibor berilmoqda.

Respublikamizda bolalar xor ijrochiligining rivojlanishida Ye.M.Kenzer, S.A.Valenkov, A.Vasileva, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sh.Yormatovlarning xizmatlari juda katta. Hozirgi davrda "Bulbulcha" bolalar xori Toshkent Davlat Radiosi Telekompaniyasi qoshida tashkil topgan va ayni vaqtda O'zbekiston badiiy jamoalari ijodiy birlashmasi qoshida o'z ijodiy faoliyatini olib bormoqda. Ansamblning badiiy rahbari O'zbekiston xalq artisti, professor Sh.Yormatovdir. U insonning bolalar xor musiqasiga qo'shgan xissalari haqida juda ko'plab ma'lumotlar ommaviy axborot vositalari orqali tadbiiq qilinib kelinmoqda. Hozirgi kunda ansamblning o'zida yosh va ijrochilar tarkibiga ko'ra 8 ta guruh faoliyat olib borilmoqda. Ularning dasturida ko'p

ovozli jo'rsiz xor asarlari mavjud. Bunday xor jamoalari kelgusida professional xor jamoalarini rivojlanishiga olib keladi.

Aralash xorlar Respublikamizni har bir san'at institutlari, akademik-litseylar va kollejlarda mavjud. Hozirgi davrda Respublikamizda yuzlab ashula va raqs ansambllari, folklor ansambllari mavjud. Xor jamoalari ayollar va erkaklar vokal ansambllari tuzish va keyinchalik uch-to'rt ovoqlik xor vokal gruppalarni tashkil qilish mumkin. Kelgusida bunday xor jamoalari mahalliy xalq orasida rivojlanishi mumkin. "Anor" xalq ansambli Farg'onaning Quva viloyatida, Namangan viloyati Chust tumani "Gulruh", "Chust taronalari", "Rohat", "Shalola" xalq xorlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Laylo B. Umurzakova Bakhtiyor N. Umurzakov
2. THE USE OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE MUSICAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
3. Laylo Umurzoqova Baxtiyorovna "Роль культуры в человеке и обществе". 2021y
4. Umurzakov, B. N., & Umurzakova, L. B. (2022). THE USE OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE MUSICAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 3(03), 13-16.
5. www.ziyonet.uz
6. www.lex.uz

